

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 10 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

TIBBIY IQTISODIY SUBEKTLARDA DAROMADLAR HISOBHI MOHIYATI

Z. B. Eshpulatova ¹, Baxodirov Azizjon Baxodirovich ², Turabekov Bekli Shavkat ugli ³

¹ Samarqand iqtisodiyot va servis instituti "Buxgalteriya hisobi" kafedra PhD, dotsenti

² SamISI BH-222 guruh talabasi

³ TDIU SF talabasi BH-223 guruh talabasi

Annotatsiya: Maqolada tibbiy xizmatning mamlakatda tutgan o'ri, mohiyati, ushbu sub'ektlarda daromadlar buxgalteriya hisobini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Mavzuga doir xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tibbiy xizmatlar, daromad, buxgalteriya hisobi, takomillashtirish, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari, xarakterlar strategiyasi, ustuvor vazifa, aholi daromadi, ijtimoiy himoya.

Tibbiy xizmat ko'rsatish va tibbiy servis sohasi kishilik jamiyatida yaratilayotgan yalpi ichki mahsulotda o'zining sezilarli hissasiga ega va bu hissa borgan sari yuksalib bormoqda. Mamlakatimizda "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentning Farmoni¹ [1] muhim vazifalardan biri bu barqaror iqtisodiy o'sish orqali daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoridan o'rin olish, aholi talablariga va xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan ta'lim, tibbiyot va ijtimoiy himoya tizimini tashkil qilishdan iborat. Shuningdek mazkur strategiya ijrosini ta'minlash yuzasidan qabul qilingan qator farmon va qarorlar, shuningdek davlat dasturlarida aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy servis xizmatlarni rivojlantirishga qaratilgan ustuvor vazifalar hamda aniq chora-tadbirlar belgilangan.

O'zbekistonda olib borilayotgan so'ngi besh yildagi islohotlar natijasida tibbiy xizmat ko'rsatuvchi iqtisodiy sub'ektlar soni oshib bormoqda. Shu boiz, strategiyada belgilangan vazifalarga erishishda, aholi daromadlarini oshirish, tibbiy iqtisodiy sub'ektlarni oshirish, ushbu sub'ektlarda aholi talablariga

¹ 11.09.2023 yildagi PF-158-son "O'zbekiston – 2030" strategiyasi" to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentning Farmoni

va xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan daromadlar hisobi tashkil qilish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lib hisoblanadi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasining «...aholi o'rtasida ishsizlikni kamaytirish, odamlar va oilalarning daromadini oshirish...»² [2] kabi o'ta dolzarb vazifalarni hal qilishdagi o'rni va ahamiyati beqiyosdir.

Aholimiz orasida tibbiy xizmatlardan foydalanilmaydigan shaxslar deyarli mavjud emas. Qaysi yoshda va ish faoliyatidan qat'iy nazar tabiiy ravishda u yoki bu masalada tibbiy xizmat turlaridan foydalanishga to'g'ri keladi. Aynan shular va boshqa omillar tibbiy xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi sub'ektlarni o'ta murakkab iqtisodiy birliklar ekanligidan ham darak beradi. Tibbiy xizmat ko'rsatishning o'ta xilma-xilligi, bir-biridan farqli jihatlari ularni iqtisodiy sub'ektlarda amalga oshirilayotgan daromadlar buxgalteriya hisobi ham o'ziga xos ob'ekti sifatida tavsiflaydi.

Tibbiy xizmat ko'rsatish sohasini jadal rivojlantirish bo'yicha belgilangan ustuvor vazifalarni bekamuko'st bajarish mazkur sohada buxgalteriya hisobi va tahlilga oid muammolarni ham hal etishni, ularni zamon talablaridan kelib chiqib takomillashtirishni taqoza etadi. Tibbiy xizmat ko'rsatishga bo'lgan talabning borgan sari oshib borishi, soha sub'ektlarida daromadlar buxgalteriya hisobi masalalarini yetarlicha tadqiq etilmaganligi, amaliyotda mazkur masalalarning hal etishga ob'ektiv zaruratlarining borligi mavzuning dolzarbligidan darak beradi.

Xizmat ko'rsatish va servis sohasini rivojlantirish masalalari respublikamizda qator olimlar, tomonidan tadqiq etilgan. Jumladan, M.M.Muxammedov [3], Pardaev M.K. [4], Mirzaev Q.J., [5] [6] B.A.Abdukarimov [7], J.R.Zaynalov [8]., Maxkamov B.Sh [9] va boshqalarning asarlarini ko'rsatish mumkin³.

Xizmat ko'rsatish va servis sohasida buxgalteriya hisobi dolzarb masalalari respublikamizda ayrim olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Bular jumlasiga, prof. Urazov K.B., Isroilov Yo.J., Xudayberdiev N.U., Annaev M.B., Pashaxodjaeva D.D. Mardonov M.Sh va boshqalar⁴ [10] [11] [12] qalamiga mansub ishlar kiradi.

Shuningdek, xizmat ko'rsatish va servis sohasi sub'ektlarida auditni takomillashtirishda xorijlik olimlar E.A. Arens, Dj. K. Lobbek., Robertson Dodj R., Kamishanov P.I., va respublikamiz olimlari R.A.Abdullaev, A.I. Aliqulov, R.D.Do'smurodov, X.N. Musaev, N.S. Sanaev, S.N. Tashnazarov, M.M.To'laxodjaeva, Z.B.Eshpulatova [13] va boshqa olimlar qalamiga mansub monografiyalar, darsliklar, o'quv qo'llanmalar va ilmiy maqolalar muhim o'rin tutadi.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2018 yil 28 dekabr. uza.uz.

³ Muxammedov M. va boshqalar. Xizmat ko'rsatish sohasi va turizmni rivojlantirishning nazariy asoslari. Monografiya. // - Samarqand.: "Zarafshon", 2017.-300 b.; Qudratov G. H, Pardaev M.K. va boshqalar. Xizmat ko'rsatish, servis va turizm sohasini rivojlantirish: muammolar va ularning yechimlari. Monografiya. - T.: Iqtisod-moliya, 2008; Mirzaev Q.J., Pardaev M.Q. Xizmatlar sohasi iqtisodiyoti. // O'quv qo'llanma. - T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2014. -384 b.; Mirzaev Q.J. Agroservisni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.// -T.: "Fan va texnologiya", 2007.-16 b.; Abdukarimov B.A. Korxonalar iqtisodiyoti. Darslik.// -T.: Fan, 2005. -288 b.; Fayziev E.S. Servis tizimi faoliyati asoslari. O'quv qo'llanma.// -Samarqand.: "Zarafshon", 2010.-172 b.; Zaynalov D.R. Uslugi i servis kak ekonomicheskaya kategoriya.// j."Servis", Samarqand.: 2009, №1. -S.70-77.; Qudratov G'.H. Servis rivoji - aholi bandligini ta'minlash va farovonligini oshirish omili. // -T.: Fan va texnologiya, 2007.-32b.; Maxkamov B.Sh. Globallashuv va iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida uyali aloqa xizmatlarini samarali rivojlantirish. Doktorlik diss avtoreferati.// - Samarqand.: 2016.-31 b

⁴ Urazov K.B. Xizmat ko'rsatish va servis sohasi korxonalarida buxgalteriya hisobining dolzarb muammolari. //«Servis» jurnali. 2009. №1. -B.107-114.; Urazov K.B., Xudayberdiev N.U., Annaev M.B., Isroilov Yo.J., Pashaxodjaeva D.D. Mardonov M.Sh. Xizmat ko'rsatish sohasi sub'ektlarida buxgalteriya hisobi va auditning dolzarb masalalari. Monografiya. - T.: Iqtisodiyot, 2011. - B. 75-99; Isroilov Yo.J. Avtodilerlik xizmatlarida soliq to'lovlari hisobining metodologik jihatlari. // J.:Iqtisod va ta'lim. - T.: - 2011, № 5. B. 129-132; Isroilov Yo.J. Avtomobillarga servis xizmatlar xisobi metodologiyasi. // J.:Bozor, pul, kredit. - 2011, № 11. B. 61-65;

Biroq, ushbu olimlar tomonidan chop etilgan ishlarda tibbiy xizmatlarni ko'rsatuvchi iqtisodiy sub'ektlar faoliyati daromadlar buxgalteriya hisobi xususiyatlari maxsus yoritilmagan. Shuningdek, tibbiy xizmatlarni ko'rsatuvchi sub'ektlarda daromadlarni tan olishda hisob va hisobot masalalari ham adabiyotlarda, shuningdek amalda bo'lgan milliy standartlarda atroflicha ochib berilmagan. Bular, ma'lum darajada, tibbiy xizmatlarni ko'rsatuvchi iqtisodiy sub'ektlarda daromadlar buxgalteriya hisobini xalqaro standartlar asosida yuritishda ham ayrim muammolarni tug'dirmoqda. Yuqoridagilarning barchasi tibbiy xizmatlarni ko'rsatuvchi sub'ektlar faoliyati daromdlarni tan olishda buxgalteriya hisobi masalalarini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlarini belgilab olishga asos bo'ladi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, quyagi ilmiy takliflarni ishlab chiqish maqadga muvofiq bo'ladi deb hisoblayman.

Birinchidan, tibbiy xizmat atamalariga manbalarda berilgan ta'riflar tahlili asosida "tibbiy xizmatlar" atamasiga mualliflik ta'rifini ishlab chiqish;

Ikkinchidan, "tibbiy xizmatlar" ob'ektlari sifatidagi xususiyatlari ochib berish;

Uchinchidan, tibbiy xizmatlarni ko'rsatuvchi sub'ektlarda xizmatning turlari, maqsadi, vazifalari va tamoyillari belgilab olish;

To'rtinchidan, tibbiy xizmatlarni ko'rsatuvchi iqtisodiy sub'ektlar faoliyatini daromadlar buxgalteriya hisobining tashkiliy asoslarini ochib berish, chunonchi tibbiy xizmatlarini ko'rsatuvchi sub'ektlar faoliyatini daromadlarni tan olishda maxsus schyotlarda hisobga olish taklif etish;

Beshinchidan, tibbiy xizmatlarni ko'rsatuvchi iqtisodiy sub'ektlar faoliyatini daromadla buxgalteriya hisobining asosiy axborot ta'minoti sifatidagi holati va uni takomillashtirish yo'nalishlari asoslash;

Oltinchidan, tibbiy xizmatlari faoliyati sub'ektlarida daromadlar buxgalteriya hisobi xalqaro standartlarni qo'llash yo'nalishlari va ularni tadbiq etish yo'llari ko'rsatib berish;

Ettinchidan, tibbiy xizmatlari faoliyat sub'ektlarida ko'rsatilayotgan xizmatlarga doir daromadlarni xalqaro standartlar asosida tan olish uslubiyati ishlab chiqish hamda uni amaliyotga tadbiq etish mehanizmini ishlab chiqish.

Yuqorida sanab o'tilgan ilmiy takliflarni tibbiy xizmat ko'rsatuvchi iqtisodiy sub'ektlarda daromadlar buxgalteriya hisobini zamon talab qiladigan hisob tizimi, xalqaro standartlar asosida muvofiqlashtirishga erishish mumkin bo'ladi deb hisoblayman.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. 11.09.2023 yildagi PF-158-son "O'zbekiston – 2030" satrategiyasi" to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentning Farmoni;
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2018 yil 28 dekabr. uza.uz.
3. Muxammedov M. va boshqalar. Xizmat ko'rsatish sohasi va turizmni rivojlantirishning nazariy asoslari. Monografiya. //- Samarqand.: "Zarafshon", 2017.-300 b.;
4. Quدراتov G'. H, Pardaev M.K. va boshqalar. Xizmat ko'rsatish, servis va turizm sohalarini rivojlantirish: muammolar va ularning yechimlari. Monografiya. - T.: Iqtisod-moliya, 2008;
5. Mirzaev Q.J., Pardaev M.Q. Xizmatlar sohasi iqtisodiyoti. // O'quv qo'llanma. – T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2014. -384 b.;

6. Mirzaev Q.J. Agroservisni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.// -T.: "Fan va texnologiya", 2007.-16 b.;
7. Abdulkarimov B.A. Korxonalar iqtisodiyoti. Darslik.// -T.: Fan, 2005. -288 b.; Fayziev E.S. Servis tizimi faoliyati asoslari. O'quv qo'llanma.// -Samarqand.: "Zarafshon", 2010.-172 b.;
8. Zaynalov D.R. Uslugi i servis kak ekonomicheskaya kategoriya.// j."Servis", Samarqand.: 2009, №1. -S.70-77.; Qudratov G'.H. Servis rivoji - aholi bandligini ta'minlash va farovonligini oshirish omili. // -T.: Fan va texnologiya, 2007.-32b.;
9. Maxkamov B.Sh. Globallashtirish va iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida uyali aloqa xizmatlarini samarali rivojlantirish. Doktorlik diss avtoreferati.// - Samarqand.: 2016.-31 b
10. Urazov K.B. Xizmat ko'rsatish va servis sohasi korxonalarida buxgalteriya hisobining dolzarb muammolari. //«Servis» jurnali. 2009. №1. -B.107-114.;
11. Urazov K.B., Xudayberdiyev N.U., Annaev M.B., Isroilov Yo.J., Pashaxodjaeva D.D. Mardonov M.Sh. Xizmat ko'rsatish sohasi sub'ektlarida buxgalteriya hisobi va auditning dolzarb masalalari. Monografiya. - T.: Iqtisodiyot, 2011. - B. 75-99;
12. Isroilov Yo.J. Avtodilerlik xizmatlarida soliq to'lovlari hisobining metodologik jihatlari. // J.:Iqtisod va ta'lim. - T.: - 2011, № 5. B. 129-132; Isroilov Yo.J. Avtomobillarga servis xizmatlar xisobi metodologiyasi. // J.:Bozor, pul, kredit. - 2011, № 11. B. 61-65;
13. Z.B.Eshpulatova. Iqtisodiy sub'ektlarda daromadlar buxgalteriya hisobi metodologiyasini takomillashtirish (xalqaro standartlar asosida). [Matn]: monografiya / Samarqand iqtisodiyot va servis instituti - Samarqand.: "STAP-SEL" MChJ. Nashriyoti, 2023 - 150 bet.